

**RIO, PERNAMBUCO, RIO GRANDE E MINAS:
contextualismo e heteromorfismo na arquitetura moderna brasileira**

CARLOS EDUARDO DIAS COMAS
arquiteto e professor titular da UFRGS

Comendador Rheingantz 43 Porto Alegre RS 90450-020

tel 51 3331 3186 fax 51 3332 4872

ccomas@uol.com.br

RIO, PERNAMBUCO, RIO GRANDE E MINAS:

contextualismo e heteromorfismo no espaço público moderno brasileiro

Ministério da Educação, Associação Brasileira de Imprensa, Cidade Universitária do Brasil (1936) e Parque Guinle (1944-53) no Rio de Janeiro, Caixa d'Água de Olinda (1937), Museu das Missões (1937-41) e Hotel de Ouro Preto (1939) são projetos exemplares da fase heróica da arquitetura moderna brasileira. O relacionamento com a pré-existência prestigiosa sem recorrer ao pastiche é uma preocupação em todos eles, seja quando se inscrevem num conjunto arquitetônico protegido, como a Caixa d'Água pernambucana e o Hotel mineiro, seja quando o monumento do passado é a exceção no entorno urbano, feito a Santa Luzia barroca e a Biblioteca eclética na Esplanada do Castelo carioca. O relacionamento não se dá apenas em termos de contraste formal, como observado no Plan Voisin de Le Corbusier, onde os monumentos preservados são as jóias facetadas mas opacas entre torres de escritório envidraçadas que figuram colossais estalactites. As pesquisas são mais amplas e incluem contraste e semelhança em diversos graus e proporções, desmentindo de maneira cabal a idéia de uma arquitetura moderna anti-contextualista e desinteressada na configuração do espaço público. Nem essas pesquisas se esgotam na fase heróica. No conjunto da Serra da Piedade, Alcides Rocha Miranda (1956), o relacionamento se dá com o monumento rural e a paisagem espetacular, a ermida antiga articulando-se com uma igreja-abrigo mais vasta e o restaurante novos.

A análise comparativa dos projetos mencionados em termos das estratégias formais adotadas em cada contexto se acompanha de uma discussão do heteromorfismo que promovem no espaço público moderno. Apoiado pela Carta Italiana do Restauro (1932), ele reedita de forma peculiar o ecletismo de gosto definido por Henry-Russel Hitchcock em *Modern Architecture: romanticism and reintegration* (1929), colocando em cheque a idéia de uma oposição irrevogável entre ecletismo e modernismo.

PALAVRAS CHAVE

Arquitetura moderna brasileira- Espaço público- Ecletismo

ABSTRACT

RIO, PERNAMBUCO, RIO GRANDE E MINAS:

contextualism and heteromorphism in the Brazilian Modern public open space

Ministry of Education and Public Health, Brazilian Press Association, University City of Brazil (1936) and Guinle Park apartments(1944-53) in Rio de Janeiro, Water Reservoir of Olinda (1937), Museum of the Jesuit Missions (1937-41) and Ouro Preto Grand Hotel(1939) are exemplary projects of the heroic years of Brazilian Modern Architecture. Relationship with the prestigious building or buildings of the past without recurring to pastiche is a common concern, whether when fitting into a protected architectural setting, as the Reservoir in Pernambuco or the Hotel in Minas, whether when the monument of the past is the exception in a contemporary setting, as the baroque Santa Luzia and the eclectic Library in Rio's Esplanada do Castelo. Relationship is not just a question of formal contrast, as observed in Le Corbusier's Plan Voisin, where the preserved monument are the faceted but opaque jewels amongst the glassy office towers that resemble colossal stalactites. Research is wider and includes contrast and similarity in different degrees and proportions, definitely belying the claim that Modern Architecture is anti-contextual, obsessed with the tabula rasa and disinterested in the configuration of public space. Nor does this research end with the heroic years. In the Serra da Piedade complex, by Alcides Rocha Miranda (1956), relationship deals with the rural monument and the spectacular landscape, articulating the old hermitage with the new restaurant and a bigger church.

Comparative analysis of the mentioned projects in terms of the formal strategies adopted in each context is followed by a discussion of the heteromorphism that they promote in the modern public space. Based on the Carta Italiana del Restauro (1932), this heteromorphism replays in a peculiar way the eclecticism of taste defined by Henry-Russel Hitchcock in *Modern Architecture: romanticism and reintegration* (1929), challenging the idea of an irrevocable opposition between eclecticism and modernism.

KEYWORDS

Modern Brazilian architecture- Public space- Eclecticism

RIO, OLINDA, RIO GRANDE E MINAS: contextualismo e heteromorfismo no espaço público moderno brasileiro

O empenho de Lucio Costa e outros arquitetos modernos brasileiros na consolidação do IPHAN é conhecido e celebrado. O empenho simultâneo na articulação de intervenção nova e pré-existência prestigiosa merece destacar-se, presente em número expressivo dos projetos exemplares que o grupo elabora entre 1936 e 1945. A maioria é para o Rio de Janeiro capital, mas outros se espalham do nordeste (Pernambuco) ao sul (Rio Grande) passando pelo centro do país (Minas). Diversificados, os programas incluem edifícios de escritório e condomínio residencial, reservatório, museu, hotel. Num tipo de situação, o monumento antigo é a exceção isolada na vizinhança do terreno a construir. Em outro, a construção se inscreve em conjunto arquitetônico protegido pelo valor histórico e/ou artístico. Em conjunto, esses projetos mostram que a rejeição do pastiche não exclui distintas possibilidades de relacionamento formal entre a manifestação do passado e a do presente. O relacionamento entre patrimônio e proposta não se esgota no contraste explorado por Le Corbusier no seu Plan Voisin (1925), onde os monumentos preservados são as jóias facetadas mas opacas entre torres de escritório envidraçadas que figuram colossais estalactites. De fato, a rejeição do pastiche estimula a ampliação do vocabulário e da sintaxe da arquitetura moderna, ou, nos termos da tradição acadêmica em que Lucio e seus colegas se educaram, o enriquecimento do repertório moderno de elementos e princípios de construção tanto quanto o de elementos e princípios de composição.

A primeira situação se ilustra plenamente com as sedes da ABI, Associação Brasileira de Imprensa (1936-40), dos irmãos Roberto, e do MESP, Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45), de Lucio Costa e equipe, em quadras vizinhas da Esplanada resultante do arrasamento do morro do Castelo. Expansão do centro de negócios do Rio de Janeiro, a Esplanada tem por norma traçado ortogonal e quarteirões edificados perimetralmente com um ou dois pátios internos, conforme às fórmulas do plano Agache (1929). A mescla de contraste e similaridade se observa tanto em relação ao entorno contemporâneo quanto ao monumento mais antigo.

Levantada em lote de esquina noroeste, a sede em L do órgão de classe é estilisticamente inovadora sem desobedecer à norma urbanística. A marca primária de distinção na base é o recuo mínimo da ordem colossal atualizada, enquadrando o vestíbulo aberto entre lojas e sobre-lojas. O corpo de nove andares inclui escritórios para aluguel e uso próprio atrás de faixas alternadas de parapeitos planos e quebra-sóis corrugados. O contraste com a fenestração dos corpos de edifício vizinhos se faz no mesmo alinhamento, não destruindo a percepção da unidade volumétrica do quarteirão. Contraste e continuidade voltam nos dois níveis do coroamento em recuo progressivo. O quarteirão é volume composto por fatias de mesmo perfil, embora diversas em fachada.

O contraste com o entorno contemporâneo aumenta no Ministério. O corpo do palácio governamental é um prisma puro de quatorze andares sobre o eixo leste-oeste do quarteirão quase qua-

drado. Na base alta de dez metros, o pilotis vira um pórtico hipostilo, flanqueado por vestíbulos de público e funcionários. No coroamento, o teto-terraço tem as casas de máquinas e reservatórios semelhando chaminés de navio. Contudo, a ruptura com a norma de Agache se atenua com as alas que se colam ao vestíbulo de público e se estendem ao longo do alinhamento leste expandindo a base, tanto quanto com as bandas de pavimentação diferenciada e canteiros curvilíneos que se colam ao vestíbulo de funcionários e se estendem ao longo do alinhamento oeste. De fato, o volume do Ministério pode ver-se como uma transformação do quarteirão Agache de dois pátios internos, com erosão do perímetro e elevação da travessa edificada. Embora maior que na ABI, o contraste entre o empreendimento novo de cunho monumental com o entorno contemporâneo não é absoluto, e o mesmo se pode dizer do contraste com o monumento vizinho antigo.

Construída em 1752 com uma única torre e reformada em 1872 com acréscimo de outra, a igreja barroca de Santa Luzia fica oblíqua em relação à trama da Esplanada, implantação mais excepcional que a do MESP. Fosca e lavrada, a alvenaria do templo se destaca contra a superfície brilhante e enviesada do pano de vidro da fachada sul do Ministério. A fórmula é a mesma do Plan Voisin, polido e refletivo contra textura opaca, mas o contraste é minimizado pela semelhança volumétrica. As pontas das duas torres sineiras prismáticas se afilam à frente das duas chaminés na superestrutura do MESP, evidenciando a continuidade de esquema atrás das diferenças de escala e silhueta. Em outro ângulo, a ala baixa do MESP é traço de união entre os dois conjuntos de torres, um por assim dizer vestido pelo pano-pele de vidro, o outro integrando frontispício.

No caso do MESP, o empreendimento novo é de porte superior à obra antiga na vizinhança. Enfrentando a oeste os fundos da Biblioteca Nacional eclética, a ABI ilustra situação onde o empreendimento novo, tomado isoladamente, é de porte similar. Edifício-quarteirão mais baixo e estreito, os volumes dos dois edifícios se equivalem, embora um vertical e o outro horizontal: na verdade, a Biblioteca tem comprimento igual ao da fachada oeste do quarteirão da ABI. Neste, a esquina da superestrutura é ocupada por três quartos de cilindro transparentes em baixo e um quarto de cilindro opaco acima. Podem-se aí discernir algum eco da superestrutura da vila Savoye ou de edifícios parisienses como os apartamentos de Jean Ginsberg em esquina da Avenida de Versalhes, mas também a correspondência mais do que simpática aos torreões nas esquinas da Biblioteca. De outro lado, dada a opacidade dominante no corpo em travertino da ABI, não há contraste tipo MESP: a Biblioteca mostra mais vidro, embora sua refletividade o faça confundir-se com a massa das paredes exteriores. E se as fachadas da ABI são menos trabalhadas que as da Biblioteca, as bandas de quebra-sóis corrugados das primeiras recorda, sutilmente, o rusticado das segundas, justificando falar de uma gradação de texturas.

Mais dois projetos merecem atenção. Contemporânea, a proposta irrealizada de Lucio e equipe para a Cidade Universitária do Brasil junto à Quinta da Boa Vista (1936) incorpora o Museu Nacional, ex-moradia da família imperial, junto com o parque de Glaziou à sua volta. A trama repetitiva das escolas se recorta como que abraçando o Museu-Paço neoclássico semi-encoberto pela

vegetação- mas a uma distância que não permite visualizar o empreendimento novo junto com o antigo. Também aqui a oposição estilística e volumétrica se acompanha de similaridade. Embora de contorno menos regular, maior espessura e menor comprimento, o Museu-Paço isolado tem praticamente a mesma orientação que as barras paralelas dominando a trama das escolas, e o mesmo vale para o gramado retangular rebaixado em frente e a alameda que lhes dá acesso.

Posteriores, as barras residenciais que Lucio projeta para o Parque Guinle (1944-53) tampouco se podem visualizar junto com a mansão eclética pré-existente, atual Palácio das Laranjeiras. As barras não são paralelas, mas descrevem um crescente que também envolve parcialmente a mansão. Por outro lado, a topografia, com sua depressão central, reforça uma sugestão de continuidade entre mansão e crescente que deriva da orientação topologicamente similar da mansão e das barras internas. O jogo de contraste e similaridade se repete na relação entre a barra frente à rua Gago Coutinho e o portão original, surrealisticamente convertido em baliza mediando a entrada e a saída do conjunto, o simples alinhamento bastando para qualificar a oposição de escala, espessura, materiais e textura entre ambos objetos. De alguns pontos de vista, o portão de ferro retorcido, saindo do chão, é emoldurado pela empena da barra, quase cega, em pedra, lisa, com balanço mínimo sobre o pilotis aparente. De outros, portão e barra se sucedem, o contraste entre ferro e o pano de vidro da fachada longitudinal se estabelecendo por justaposição.

Compreensivelmente, os exemplos que ilustram a situação de inscrição do empreendimento novo em conjunto pré-existente ficam fora do Rio, longe de pressões de renovação urbana de qualquer tipo. Luiz Nunes introduz um sopro de modernidade na área fundacional de Olinda com a sua Caixa d'água (1937). O Museu das Missões (1937-41) de Lucio Costa concorre para a preservação das ruínas de São Miguel, a maior das sete reduções jesuíticas no noroeste gaúcho, a uns 800 km de Porto Alegre. Com Lucio de consultor, o Grande Hotel (1939-44) de Oscar Niemeyer se estabelece para promover o turismo na Ouro Preto decretada monumento nacional.

Por razões lógicas, a Caixa d'água fica no alto, a uns 80 metros da Sé de Olinda na calçada oposta. Por razões não tão evidentes, é literalmente uma caixa, um prisma puro em balanço estruturado em concreto e fechado com combogós fabricados industrialmente em Pernambuco desde 1930. Da altura de prédio de cinco andares, com o térreo em pilotis aberto originalmente destinado para festas populares, é uma estela imponente onde o reticulado fino das extensas fachadas laterais se alterna com a frente e fundo cegos e estreitos. A frente quase se alinha com o casarão caiado, outrora Casa da Câmara do Senado de Olinda, depois Palácio Arquiepiscopal, hoje Museu de Arte Sacra de Pernambuco, o outro limite do belvedere da Sé.

Não há documento formulando as intenções do autor, mas é plausível que o partido se tome em função da situação urbana, e que se escolha essa geometria para não rivalizar com a torre da igreja, fazendo, ao mesmo tempo, contraponto à dupla de pequenos torreões que ressaltam na ponta oposta do casarão. O reservatório participa de dois quadros. Na vista em escorço, caminhando em direção à igreja, integra-se ao casarão, que vira então uma travessa entre torres, pa-

ráfrase laica do frontispício da Sé. Isolado em vista mais oblíqua, vira a baliza mais alta em torno da qual se equilibram em diagonal o casarão e a igreja. Marco abstrato que arma uma esquina para o belvedere, tem o reticulado delicado destacado entre a caiação chapada do monumento religioso e do secular, o pilotis figurando a inversão das torres da Sé. Como no caso da ABI, o vidro conta nada ou muito pouco na equação.

Implantado no canto noroeste da praça da redução, quase quadrada, o Museu das Missões é uma composição em esquadro que compreende um pavilhão para expor as imagens, quase completamente aberto, e uma casa do zelador totalmente murada, menor mas também retangular. Disposto na direção normal dos blocos de habitação indígena não mais existentes, que constituíam verdadeiros quarteirões, o pavilhão enfrenta de esquelha a catedral de arenito- cujo frontispício ocupa o centro do lado sul da praça, flanqueado pelos muros do cemitério e pelos restos do colégio e do claustro. A casa do zelador se alinha com as fundações a descoberto de um dos dois blocos de habitação de orientação contrária que outrora fechavam a praça a leste e oeste.

O pavilhão é uma versão mais curta do bloco de habitação padrão, coberta por telhado de barro de quatro águas sem forro. As colunas de pedra e capitéis de madeira no perímetro são despojos dispostos na modulação das antigas galerias alpendradas. Internamente, na mesma modulação, quatro paredes brancas paralelas e panos de vidro em perfis metálicos entre os seus topos definem salas transparentes no sentido norte-sul. À transparência norte-sul contrasta com a opacidade no sentido oposto, acentuada pela extensão correspondente da casa do zelador.

Parte da carga do telhado do pavilhão no lado oeste se transmite à uma das paredes que envolve essa casa-pátio, feitas do mesmo arenito que a catedral e da mesma altura que as colunas reconstituídas. Por assim dizer, ela toma o lugar de duas colunas, ao mesmo tempo escondendo e apoiando a meia-água que cobre a sucessão de peças retangulares internas, comunicadas por um alpendre, como costumeiro na região. A sala na ponta se expande numa pérgula que abriga o poço, simples postes de madeira apóiam o alpendre junto ao pátio que integra o arranjo, réplica simplificada da composição em esquadro de pavilhão e casa.

A visualização conjunta de Caixa d'água e Sé se dá a partir do belvedere que limitam. Em São Miguel, a visualização conjunta do empreendimento novo e do monumento antigo só acontece fora de espaço análogo. Para tanto, na prática, dado o porte da catedral, o observador deve colocar-se aquém ou dentro do pavilhão, a ruína monumental constituindo ou integrando então o campo de interesse. Para mostrar o que desapareceu, sem de fato o reconstruir, Lucio joga com a justaposição ou a intersecção, conforme o ponto de vista, da obra nova e da antiga na retina do observador. O enquadramento da catedral pelo museu é um caso especial mas altamente significativo de intersecção, abrangendo vistas desde as galerias alpendradas e vistas através das salas transparentes. Tendo a ruína como fundo, os vestígios da simbiose entre europeus e indígenas aí expostos animam mais uma vez a praça que Lucio traz à lembrança.

Materiais e coloração prevalentes assemelham museu e catedral como a estrutura híbrida com muros portantes e apoios isolados. A transparência converte o pavilhão no termo médio entre a casa do zelador e a igreja opacas, o propileu e pórtico unindo os volumes cheios da casa-pátio e da basílica. De outro lado, a diferenciação implica gradação: o pavilhão é o termo médio de uma progressão em altura e monumentalidade implicando maior complexidade de estrutura e cobertura. Sugestão de fragmento da casa dos índios, tem conotação de elemento repetitivo de tecido doméstico, subordinado ao templo monumental. Volume quase isolado que o telhado enfatiza, ganha conotação de monumento laico, mormente se comparado à casa do zelador que o prolonga, escondida atrás de muros cegos. O fechamento resguarda a privacidade e o anonimato da vida quotidiana, talvez proletária, certamente popular. A abertura do pavilhão expõe as peças coletadas como um salão representativo da sociabilidade coletiva e pública, quem sabe burguesa. Nas duas situações, a parede se articula com a arquitrave em face da abóbada ausente mas pressentida no recinto também resguardado da casa do senhor.

O contraste, porém, não está ausente. A caição branca e o liso do vidro dão a nota artificiosa, abstrata e contemporânea junto às texturas mais arcaicas da pedra, madeira e telha. No sentido estrito, a arquitetura moderna não é aqui mais que quatro paredes e seis vidraças. Estas não constam do primeiro risco, mas importam e muito na obra acabada. Correspondendo ao lugar das paredes de acesso às celas familiares no bloco de habitação original, remetem a uma subtração e substituição de compartimentação opaca justificadas pela reciclagem funcional. A subtração aparece como operação que revitaliza, ao contrário da subtração que arruína a igreja, aquela deliberada, esta produto de uma sucessão de acidentes. Em qualquer caso, o sentimento do tempo se apura, enquanto a comunicação entre interior e exterior ganha impulso, horizontal no pavilhão e vertical na igreja. Limpa da vegetação e articulada com o museu que preserva, esta pode mesmo: ver-se, revertendo o tempo, como promessa de futuro ao invés de vestígio de passado, construção que sobe ao invés de resto decadente.

Em Ouro Preto, o bem tombado é toda a cidade. O terreno é uma encosta de morro junto à ladeira unindo a Casa dos Contos à Escola de Minas, velho Palácio dos Governadores lá no alto. A área menos desfavorável à construção é um triângulo retângulo de cantos chanfrados cuja hipotenusa é a testada sul; o cateto menor é a divisa com a Casa dos Contos, o maior é uma cota de nível.

O Grande Hotel ocupa um retângulo estendido ao longo desse cateto maior. Nos fundos para o morro, o volume mostra quatro andares unificados: a trama regular da estrutura independente se salienta em baixo relevo na fachada. Na frente para a ladeira, o volume se estratifica. A extrusão horizontal superior tem dois andares. O pilotis em recuo que a sustenta tem três andares numa ponta e dois no resto de seu comprimento. A dualidade é enfática: o setor privativo coroa o setor público, a casa montada sobre o palácio, insinuação mais do que procedente num "grande hotel" urbano. A vista desde a Casa dos Contos evidencia proporções e o recuo em relação à via públi-

ca análogos à escola acima, a semelhança formal assinalando que o equipamento civil mais novo é tão importante quanto o antigo na economia da cidade.

A extrusão tem ares de entablamento, função doméstica, secção escalonada. O balanço corrido da laje inferior acomoda a série de sacadas descobertas, mas vedadas por uma grelha de painéis em treliça com 2,20 m de altura. Atrás, os pilares que prolongam a estacada periféricaⁱ do pilotis integram uma compartimentação celular. Além de recobrir os topos das paredes divisórias transversais, enquadram as esquadrias de acesso às sacadas e vedação externa dos apartamentos dúplex, protegidas por pequena projeção do telhado em meia-água caindo para a frente. A planta "paralisada" está mais próxima dos apartamentos de Mies ou Terragni que das especulações de Le Corbusier, mais coerente com o ritmo repetitivo uniforme dos quartos de hotel.

Já o pilotis integra um corpo de planta e fachada livres acolhendo os salões e peças de serviço. Na ponta próxima da Casa dos Contos, a doca de carga no nível inferior se escava sob a cozinha em balanço coberto pelo terraço do restaurante e a prumo com o balanço dos apartamentos. Na ponta próxima da Escola-Palácio, o balanço da cozinha se equilibra com rampa encostada à estacada periférica, acesso à recepção superposta ao salão de jogos térreo. O corte e aterro habilidoso resulta num platô arrimado por muros de pedra que prolonga a secção central do pilotis. A estacada vira aí um pórtico colossal. Solta na frente da galeria recuada que liga a recepção e o restaurante, contrasta na secção quadrada com os apoios de secção circular da colunata intermediária por trás das vidraças, dispostas em linha dentada conforme o esquema de planejamento binuclear. A estacada vela as vidraças mas tem as pontas semi-ocultas por volumes avançados. Tudo se mexe na frente do hotel, os apoios, as lajes, as paredes, e o observador crê estar diante de um palco com a cortina levantada. Atrás, a área de recreação coberta embaixo da galeria se expande em pequeno platô talhado na encosta, contraponto do platô arrimado junto à ladeira. Se a extroversão do mecanismo de composição moderno é dramática, a estacada colossal remete à associação do grande hotel com o palácio, a seriação se tempera com intimações de quase simetria, centralização e axialidade- com uma simplicidade e rudeza acentuadas pela pedra dos arrimos.

As empenas são o termo de transição entre frente e fundos contrastados. Chapadas e cegas em toda a sua altura, tem os topos para a ladeira recortados. Os recortes assinalam a alternância de planos frontais recuados e avançados a cada pavimento, aqueles limitados pelos pilares periféricos, estes pelos balanços e pela rampa de acesso. Os volumes assim gerados são às vezes virtuais, mas nem por isso menos efetivos. As empenas e a fachada para o morro conformam uma casca delgada envelopando a multiplicação volumétrica e o facetado frente à ladeira. O Hotel lembra um geodo quebrado. A analogia com uma massa de pedra oca atapetada internamente de cristais não deve ser deliberada, mas cabe com perfeição na situação mineira.

Telhado e treliças pintadas de azul ajudam na articulação do empreendimento novo com o entorno. A meia-água se faz com material tradicional mas mantendo a planeza moderna. As treliças vernaculares se atualizam na cozinha como quebra-sol de placas verticais. Em nível mais funda-

mental, a articulação deriva da analogia do esqueleto de concreto armado com a estrutura arquivada. No MESP, a estrutura arquivada a que se alude é a clássica e marmórea, celebrada em colunas de secção circular e de severidade dórica. No Grande Hotel, a estrutura arquivada a que se alude é vernácula, em madeira, celebrada nos pilares de secção quadrada e pintados de marrom. A configuração dos apoios é essencial para precisar o tipo de estrutura em questão, do mesmo jeito que a mensagem da coluna clássica não independe da ordem em que se vaza. Assim, por exemplo, como convém a uma estrutura efêmera de feira, o apoio do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York de 1939 é um perfil I de aço esbelto e fácil de desmontar- cujo revestimento ondulado o assemelha à uma extrusão de voluta jônica. Sugestivamente, tanto o MESP como o Grande Hotel mostram três fileiras longitudinais de apoios, mas as configuram inversamente. O pilotis carioca é todo de colunas, o andar-tipo mostra uma estacada entre colunatas. O setor privativo de Ouro Preto é todo de pilares, o setor público tem colunata entre as estacadas. Clássico e vernáculo não são termos que se excluem um ao outro, mas estágios distintos de um processo. De outro lado, pilares, esquadrias e treliças superiores se conjugam às estacadas para exteriorizar incisivamente o módulo rítmico por trás da alternância de cheios e vazios no casario vizinho. A vidraça não é a única possibilidade de transparência arquitetônica.

Por fim, como se vê nas fotos de Kidder Smith para "Brazil Builds" ou nas fotomontagens do S-PHAN, quando o Hotel aparece em foco entre as casas de esquina oitocentistas, as superfícies finamente caladas e firmemente contornadas da fachada facetada contrastam com a vizinhança pela maior delicadeza de trabalho. reeditando com mais complexidade a estratégia da Caixa d'água de Olinda. Como ali ou na ABI e ao contrário do MESP, o vidro conta quase nada, prevalecendo o barro e a madeira, a matéria fosca e a trabalhada como renda.

As pesquisas diversificadas incluem contraste e similaridade em vários graus e proporções. A tipologia de situações e soluções delineada desmente por completo a idéia de uma arquitetura moderna anti-contextual, obcecada com a tábula rasa e desinteressada da configuração do espaço público. Nem as pesquisas findam na fase heróica da arquitetura moderna brasileira. No conjunto também mineiro da Serra da Piedade (1956-70), de Alcides Rocha Miranda, o relacionamento é com o monumento isolado na paisagem espetacular e agreste, a ermida antiga próxima à igreja-abrigo mais vasta e o restaurante novos, mas a visão conjunta cuidadosamente evitada.

Os exemplos da ABI e do Parque Guinle mostram que essa tipologia não despreza o edifício eclético. Afinal, a Carta da Conferência de Atenas (1931), recomenda respeitar a obra histórica e artística do passado sem proscriver o estilo de qualquer época. Em todos os casos, se amplifica a oitava recomendação da Carta Italiana do Restauo (1932), segundo a qual todo anexo a um monumento deve ser desenhado de forma evidentemente nova, de modo que os estudiosos não possam incorrer em engano por uma falsificação de documento histórico. Lucio defende o projeto de Niemeyer para Ouro Preto associando essa recomendação com a idéia da beleza própria de

cada época: *a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior, o que não combina com coisa alguma é a falta de arquitetura.*ⁱⁱ

É a presença do novo que, por contraste, faz o vetusto ganhar profundidade. E a vetustez de um edifício ou conjunto arquitetônico tem um valor evocativo que não se confunde com seu valor documental ou comemorativo, é subjacente à sua condição de testemunho dum momento histórico particular e irre recuperável. A argumentação de Lucio considera o valor-idade dos artefatos humanos, definido por Alois Riegl como o seu poder de tornar palpável a passagem do tempo, independente de sua utilidade ou beleza. Democrático, o valor-idade tem um efeito emocional imediato que não é privilégio do homem instruído. Sub-produto da experiência de mudança contínua e irreversível, típica da modernidade burguesa, desperta o sentimento do ciclo vital, do nascimento no barro ao inevitável retorno ao pó que é parte da condição humana.

Valor-idade e valor-novidade são opostos que se complementam. Se é próprio da natureza desfazer a obra do homem- mudando tudo em história, é próprio do homem desafiá-la, criando a coisa nova e inesperada, "tão diferente das existentes quanto possível", que nega por momento a futilidade da vida mortal. Para Le Corbusier, *é essencial que os testemunhos das obras que foram "contemporâneas" permaneçam, para nos ensinar e provocar a admiração dos bem nascidos,*ⁱⁱⁱ mas é crime ressuscitar as coisas do passado, porque daí resulta um fantasma de papel em vez de um organismo vivo. O pastiche é intolerável, porque corrompe e consome a identidade do passado e a do presente. A distinção entre o novo e o velho responde tanto a uma exigência de autenticidade histórica quanto à necessidade de confrontá-los para intensificar ao máximo o sentimento do ciclo vital. A experiência brasileira mostra que essa distinção não obriga a um contraste formal absoluto: a sutileza acompanha o uso ousado da anastilose no Museu das Missões.

Feita em nome da autenticidade histórica e biológica, a demanda de co-presença do novo e do antigo tem um corolário peculiar: a promoção de um espaço público formalmente heteromorfo, isto é, constituído por partes formalmente diferentes. O heteromorfismo assim equacionado reedita de forma surpreendente um "ecletismo de gosto", o uso contemporâneo de diferentes estilos, mas cada edifício feito num só estilo, que Henry-Russel Hitchcock contrapõe, em "Modern Architecture: romanticism and reintegration" (1929)^{iv}, a um "ecletismo de estilo", o uso de mais de um estilo num só edifício- o corolário similar das diretrizes de restauração formuladas nas Cartas mencionadas. A reedição tem razões possivelmente mais "científicas" que as justificativas da mescla de folias^v góticas, clássicas e orientais no parque pitoresco do século XVIII, manifestação precoce de uma sensibilidade aguçada do tempo linear. Diretrizes de restauração se aplicam a uma herança e não há porque estende-las a um edifício novo. Seja como for, onde há fumaça pode haver fogo, e o antagonismo entre arquitetura moderna e ecletismo talvez não seja tão visceral como se crê.^{vi}

Fig. 01 - ABI e Ministério da Educação

Fig. 02 - Cidade Universitária do Brasil e Parque Guinle

Fig. 03 - Caixa d'água de Olinda

CASA DO RELANDE

Fig. 04 - Museu das Missões

Fig. 05 - Grande Hotel de Ouro Preto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHOAY, Françoise (ed)- La Conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931). Paris: Les Editions de l'Imprimeur, 2002.
- COHEN, Jean-Louis- Le Corbusier et La Mystique de l'URSS: théories et projets pour Moscou 1928-1936. Bruxelles: Pierre Mardaga, 1987.
- COMAS, Carlos Eduardo- Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets exemplaires de Lucio Costa et cie. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução em português: Precisoões: Arquitetura Moderna Brasileira, 1936-45. Porto Alegre: PROPAR, 2002.
- Protótipo e Monumento, um Ministério, o Ministério. Projeto, São Paulo, nº 102, p. 1987.
 - O Passado mora ao Lado: Lucio Costa e o projeto do Grand Hotel de Ouro Preto. In Arqtexto, Porto Alegre, nº 2, pp. 18-31, 2002/1.
 - Os apartamentos do Parque Guinle e a cidade moderna brasileira. In Anais do IV Docomomo Brasil, Viçosa: Docomomo Brasil 2001.
- CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHTÀ E BELLE ARTI. Carta Italiana del restauro (1932). Disponível em http://www.webalice.it/inforestauro/carta_1932.htm. Acesso em 19/02/2006, 21:43.
- COSTA, Lucio- Lucio Costa: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- FROTA, Lélia Coelho- Alcides Rocha Miranda, caminho de um arquiteto. Rio: Editora UFRJ, 1993.
- GOODWIN, Philip e KIDDER-SMITH, George- Brazil Builds: New and Old. New York: Museum of Modern Art, 1943.
- HITCHCOCK, Henry-Russell- Modern Architecture: romanticism and reintegration. New York: Da Capo Press 1993 {1929}.
- PANOFSKY, Erwin- The First Page of Giorgio Vasari's Libro: A Study on the Gothic Style in the Judgment of the Italian Renaissance with an Excursus on Two Facade Designs by Domenico Beccafumi. In: PANOFSKY, Erwin. Meaning in the Visual Arts. Garden City, NY: Anchor Books, 1955, p. 169-235
- PESSOA, José Belmonte (org)- Lucio Costa: Documentos de trabalho. Rio: Edições do Patrimônio, 1999.
- RIEGL, Alois- The Modern Cult of Monuments: its character and its origins. In Oppositions, New York, # 25, 1982.
- VON MOOS, Stanislaus- A Ville Radieuse e seus fantasmas. In Yannis Tsiomis (org). Le Corbusier e o Rio. Rio: CEAURJ, 1998, p. 20-25.

ⁱ Estacada, fileira de estacas, é o termo usado para pilotis nos pareceres de época sobre o projeto do MESP, mais genérico que colunata, fileira de colunas ou apoios de seção circular.

ⁱⁱ Conforme memorando mimeografado sem data conservado na Biblioteca Noronha Santos do IPHAN, a propósito do Hotel de Ouro Preto, transcrito por Carlos Eduardo Comas em sua tese de doutorado.

ⁱⁱⁱ Em notas para conferência em Moscou de outubro de 1928, conforme Jean-Louis Cohen em "Le Corbusier et la Mystique de l'URSS", p. 68.

^{iv} Na página 6, nota de rodapé.

^v Folia é usado aqui no sentido de "casa de lazer", com suas conotações de edifício extravagante ,caprichoso e/ou inútil., como o eram os templetos, grutas, obeliscos e outros ornamentos ou "fábricas"do parque pitoresco.

^{vi} O extenso artigo de Erwin Panofsky incluído nas referências bibliográficas a propósito do completamento de estruturas góticas no Renascimento mostra que a questão do ecletismo de gosto e do ecletismo de estilo é de fato bem antiga, envolvendo a necessidade de decidir entre a fidelidade ao estilo original , a reforma no estilo clássico ou a co-presença dos dois estilos.